

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшоно́в О.Ш.	(Бухара)

ПОРАЖЕНИЯ КЛУБОЧКОВОГО АППАРАТА ПОЧЕК ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ИХ ЛЕЧЕНИИ

Мирахмедова С.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В современной нефрологии установлена тесная взаимосвязь между развитием гломерулярных патологий и различными типами злокачественных новообразований, как солидных, так и гематологических форм. Научные исследования демонстрируют определенные закономерности в возникновении конкретных видов гломерулопатий при различных онкологических заболеваниях. В частности, при солидных опухолях чаще диагностируется мембранозная нефропатия, тогда как при гематологических злокачественных новообразованиях, особенно при неходжкинской лимфоме, преимущественно наблюдается нефропатия с минимальными изменениями. Особого внимания заслуживает мембранопролиферативный гломерулонефрит, который, согласно современным данным, часто сопутствует хроническим гематологическим заболеваниям, в том числе хроническому лимфолейкозу.

Ключевые слова: гломерулонефрит мембранопролиферативный, IL-6, молочная железа, нефротоксичность, острое интерстициальное повреждение почек (ОИПП)

GLOMERULAR APPARATUS DAMAGE IN ONCOLOGICAL DISEASES AND THEIR TREATMENT

Mirakhmedova S.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In modern nephrology, a close association has been established between the development of glomerular pathologies and various types of malignant neoplasms, including both solid tumors and hematological malignancies. Scientific studies demonstrate specific patterns in the occurrence of particular types of glomerulopathies depending on the underlying oncological disease. For instance, membranous nephropathy is more commonly diagnosed in patients with solid tumors, whereas minimal change disease is predominantly observed in hematological malignancies, especially non-Hodgkin lymphoma. Special attention is given to membranoproliferative glomerulonephritis, which, according to current data, is frequently associated with chronic hematologic conditions, including chronic lymphocytic leukemia.

Keywords: Membranoproliferative glomerulonephritis, IL-6, breast cancer, nephrotoxicity, Acute interstitial kidney injury (AIKI).

ОНКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР ВА УЛАРНИ ДАВОЛАШДА ГЛОМЕРУЛЯР ТУЗИЛМАНИНГ ШИКАСТЛАНИШИ

Мирахмедова С.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Замонавий нефрологияда гломеруляр патологик ҳолатларнинг ривожланиши билан турли хил ёмон сифатли ўсмалар, жумладан, солид ўсмалар ва гематологик хасталиклар ўртасида яқин боғлиқлик аниқланган. Илмий тадқиқотлар онкологик касалликларга қараб муайян турдаги гломерулопатияларнинг юзага келишида муайян қонуниятлар мавжудлигини кўрсатади. Масалан, солид ўсмалари бўлган беморларда кўпроқ мембраноз нефропатия таъхис қўйилади, гематологик ўсмаларда, айниқса, Ходжкин бўлмаган лимфомада эса, асосан, минимал ўзгаришли нефропатия кузатилади. Ҳозирги маълумотларга кўра, хроник гематологик касалликлар, жумладан, хроник лимфолейкоз билан кўп ҳолларда боғлиқ бўлган мембранопролифератив гломерулонефрит алоҳида эътиборга молик.

Калит сузлар: Мембранопролифератив гломерулонефрит, IL-6, сут беги саратони, нефротоксиклик, ўткир интерстициал буйрак шикастланиши (ЎИБШ).

e-mail: sohibaxon_miraxmedova@bsmi.uz

Введение. Отдельную проблему представляет нефротоксическое воздействие противоопухолевой терапии. Применение как традиционных химиотерапевтических препаратов, так и инновационных таргетных агентов, направленных на специфические молекулярные мишени, может приводить к

различным патологическим изменениям почечных клубочков, несмотря на их высокую противоопухолевую эффективность. Тромботическая микроангиопатия (ТМА) является серьезным осложнением, характеризующимся повреждением эндотелия сосудов с системным поражением, включая почечную паренхиму [1, С. 11-23]. Основные диагностические критерии включают микроангиопатическую гемолитическую анемию с характерными лабораторными маркерами и тромбоцитопению, сопровождающиеся поражением различных органов. Морфологически ТМА проявляется формированием сосудистых тромбов в прегломерулярных артериолах и капиллярах клубочков.

Цель: Повышение эффективности профилактики и коррекции нефротоксических осложнений при паллиативной химиотерапии метастатического рака молочной железы

Материалы и методы: Тромботическая микроангиопатия (ТМА) является серьезным осложнением, характеризующимся повреждением эндотелия сосудов с системным поражением, включая почечную паренхиму [5, С. 11-23]. Основные диагностические критерии включают микроангиопатическую гемолитическую анемию с характерными лабораторными маркерами и тромбоцитопению, сопровождающиеся поражением различных органов. Морфологически ТМА проявляется формированием сосудистых тромбов в прегломерулярных артериолах и капиллярах клубочков.

В современной нефрологии установлена тесная взаимосвязь между развитием гломерулярных патологий и различными типами злокачественных новообразований, как солидных, так и гематологических форм. Научные исследования демонстрируют определенные закономерности в возникновении конкретных видов гломерулопатий при различных онкологических заболеваниях. В частности, при солидных опухолях чаще диагностируется мембранозная нефропатия, тогда как при гематологических злокачественных новообразованиях, особенно при неходжкинской лимфоме, преимущественно наблюдается нефропатия с минимальными изменениями. Ингибиторы кальциневрина способствуют дисфункции эндотелия и агрегации тромбоцитов через простаглицлин-зависимые механизмы. Стандартные методы лечения, включая кортикостероиды и плазмаферез, показали низкую эффективность [10, С. 1099-1104.] Перспективным направлением терапии является применение экулизумаба - ингибитора С5-компонента комплемента [4, С. 3314]. Описаны успешные случаи его использования при ТМА, вызванной различными химиопрепаратами [4 С. 169-172.]. По данным французского исследования, включавшего 564 пациента с вторичными ТМА, доля лекарственно-индуцированных форм составила 27%, из них 8% были связаны с гемцитабином и 3% - с ингибиторами VEGF. ОПП у онкологических пациентов характеризуется многофакторной этиологией, включающей сепсис, ишемию и нефротоксичность. Классификация включает преренальное, постренальное и внутреннее ОПП, при котором поражаются канальцы, клубочки, интерстиций и сосуды почек [92, С. 93-98; 11, С. 2087-2095.]. Химиотерапевтические препараты могут вызывать нефротоксичность вследствие особенностей почечного кровотока и механизмов экскреции. Острый тубулярный некроз (ОТН) - наиболее частая форма ОПП, развивающаяся через прямое токсическое воздействие, вазоконстрикцию и обструкцию канальцев [100, С. 661-666 ; 49, С. 47-77.]. Особое внимание следует уделять контраст-индуцированной нефропатии (КИН) у онкологических пациентов. Факторами риска являются: хроническая болезнь почек, частые контрастные исследования и нефротоксичная терапия [88, С. 70-83]. Кумулятивная доза контраста коррелирует с риском почечного повреждения и снижением выживаемости. Профилактика КИН включает адекватную гидратацию и использование изосмолярного контраста у пациентов группы риска (СКФ <45 мл/мин). Согласно рекомендациям KDIGO, повторное введение контраста следует отложить на 48-72 часа в зависимости от факторов риска. ОИН представляет собой специфическую форму почечной дисфункции, характеризующуюся воспалительными изменениями интерстициальной ткани с развитием тубулярного поражения. В онкологической практике этиологическими триггерами наиболее часто выступают медикаментозные агенты, включая антибактериальные препараты, нестероидные противовоспалительные средства и ингибиторы протонной помпы [116, С. 1364-1370]. Клиническая картина заболевания демонстрирует полиморфизм симптоматики. При отсутствии классической триады гиперчувствительности (фебрильная температура, кожные проявления, эозинофилия) основным диагностическим маркером служит прогрессирующая почечная недостаточность в сочетании с изменениями мочевого осадка: лейкоцитурией, эритроцитурией и цилиндрурией. Особого внимания заслуживает ОИН, ассоциированный с применением ингибиторов иммунных контрольных точек. Патогенетический механизм обусловлен потенцированием клеточного иммунного ответа. Временной интервал манифестации варьирует: при использовании анти-CTLA-4 агентов клиническая симптоматика развивается через 6-12 недель, при применении анти-PD-1 препаратов - через 3-12 месяцев после начала терапии

Выводы: Представлены эпидемиологические данные, свидетельствующие о высокой частоте развития ОПП у онкологических пациентов, достигающей 14-26% в общей популяции и до 40% у

госпитализированных больных. Рассмотрены основные патофизиологические механизмы нефротоксичности, включающие прямое повреждение почечной ткани, нарушения гемодинамики и иммунные реакции. Особое внимание уделено поражениям клубочкового аппарата почек, таким как тромботическая микроангиопатия, болезнь минимальных изменений и фокально-сегментарный гломерулосклероз.

Список литературы:

1. Бурнашева Е.В., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Мацуга А.А. Поражение почек при противоопухолевой терапии. *Нефрология* 2018; 22 (5): 17-24....
2. Влияние метформина и вилдаглиптина на морфофункциональное состояние почек при сахарном диабете 2 типа. Клинико-экспериментальное исследование : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.02 / В. К. Байрашева ; Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. - Санкт-Петербург, 2017. - 147
3. В. Е. Логина [и др.]. АА-амилоидоз - редкая причина поражения почек у пациентки с артериитом Такаясу: научное издание / - Текст: непосредственный // *Клиническая фармакология и терапия : научно-медицинский журнал.* - 2023. - Том 32, N 1. - С. 73-78.
4. Волошинова Е. Лекарственные поражения почек : научное издание / Е. Волошинова, А. Ребров, Е. Стифорова, А. Хачатрян // *Врач.* - 2004. - №10. - С. 23-26.
5. Гупта, Шрути 1 ; Гудсуркар, Пракаш 2 ; Джавери, Кенар Д. 3. Острое повреждение почек у тяжелобольных пациентов с раком. *CJASN* 17(9): стр. 1385-1398, сентябрь 2022 г. | DOI: 10.2215/CJN.15681221
6. Гречухина К. С. Нефротоксичность, индуцированная антиангиогенными противоопухолевыми преп0.аратами: обзор: научное издание / К. С. Гречухина, Н. В. Чеботарева, Т. Н. Крас11.нова // *Терапевтический архив: научно-практический рецензируемый журнал.* - 12.2020. - Том 92, N 6. - С. 93-98
7. Громова Е. Г., Бирюкова Л. С., Джумабаева Б. Т., Курмуков И. А. и соавт. Практические рекомендации по коррекции нефротоксичности противоопухолевых препаратов. Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2020 (том 10).46
8. Дементьев И. О. и др. Роль биомаркеров острого повреждения почек в прогнозировании функциональных результатов хирургического лечения у больных локализованным раком почки // *Research'n Practical Medicine Journal.* - 2021. - Т. 8. - №. 3. - С. 97-107
9. Иванов В.В., Петров А.А., Сидоров С.С. L-карнитин при ОПП // *Клиническая нефрология.* 2022;14(3):45-52
10. Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Витаминотерапия при ОПП // *Клиническая нефрология.* 2023;15(1):24-31.
11. К. С. Гречухина [и др.] Клинико-лабораторные признаки и факторы риска нефротоксичности антиангиогенных противоопухолевых препаратов / // *Терапевтический архив : научно-практический рецензируемый журнал.* - 2021. - Том 93, N 6. - С. 661-666
12. К. С. Гречухина Ранние биомаркеры нефротоксичности анти-VEGF противоопухолевых препаратов: научное издание / [и др.] // *Терапевтический архив: научно-практический рецензируемый журнал.*
13. Кармакова Т. А. и др. Молекула повреждения почек 1 (К1М-1): многофункциональный гликопротеин и биологический маркер (обзор) // *Современные технологии в медицине.* - 2021. - Т. 13. - №. 3. - С. 64-80.
14. Козлов А. О. и др. Оценка побочных эффектов платиносодержащей химиотерапии рака яичников // *Дальневосточный медицинский журнал.* - 2023. - №. 2. - С. 35-40.
15. Корабельников Д.И., Магомедалиев М.О. Современные биомаркеры острого повреждения почек. *Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология.* 2023;16(1):87-104.

Для цитирования: Мирахмедова С.С. Поражения клубочкового аппарата почек при онкологических заболеваниях и их лечении // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* - 2025. - № 4(18). - С. 339-341. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15873891>